

Positive Health Innovation – Entwicklung und Erprobung eines neuen Dialogs zur personenzentrierten Gesundheitsförderung in der hausärztlichen Versorgung

Strang 3: Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung - Entwicklung, Evaluation und Implementierung neuer Versorgungskonzepte

Alexandra Piotrowski, Jürgen in der Schmitt, Stefan Wilm, Simon Schwill, Attila Altiner, Nina Timmesfeld, Stephanie Stock, Marcus Redaelli, Philip Schillen, Sophie Peter, Ottomar Bahrs, Karolien van den Brekel-Dijkstra, Achim Mortsiefer

Hintergrund: Hausarztpraxen sind eine zentrale Anlaufstelle für Patient:innen mit psychosozialen Anliegen. Studien zufolge werden sie in jeder fünften Konsultation explizit thematisiert. Trotz der Relevanz fehlen aus Sicht von Hausärzt:innen systematische Unterstützungsangebote. Salutogene Beratungskonzepte, die Selbstmanagement und Resilienz fördern, stellen vielversprechende Ansätze dar. Das niederländische Konzept „Positive Health“ bietet einen solchen Ansatz. Es basiert auf einem dynamischen Gesundheitsverständnis und einem personenzentrierten Gesprächsinstrument, das sechs Dimensionen erfasst: körperliche Funktion, mentales Wohlbefinden, Sinngebung, Lebensqualität, Partizipation und Alltag. Dies ermöglicht einen offenen Dialog zwischen Ärzt:in und Patient:in in der Hausarztpraxis, fördert Empowerment und kann als Grundlage für eine Vermittlung von passgenauen psychosozialen Hilfen dienen.

Zielsetzung: Das Projekt „Positive Health Innovation“ (Innovationsfonds, FKZ: 01VSF24030) zielt darauf ab, das „Positive Health“-Beratungskonzept für den deutschen Kontext zu adaptieren und zu pilotieren sowie dessen Effekte auf das Patienten-Empowerment in der hausärztlichen Versorgung zu evaluieren.

Methoden: Das Projekt folgt dem MRC Framework für die Entwicklung komplexer Interventionen mit drei Phasen: 1) Partizipative Interventionsentwicklung; 2) Durchführung einer cluster-randomisierten Proof-of-Concept-Studie im Stepped-Wedge-Design mit 360 Patient:innen in drei regionalen Gesundheitsnetzen (primärer Endpunkt: PAM13-D), begleitet von einer Prozessevaluation und gesundheitsökonomischen Evaluation; 3) Ergebnissynthese und Transferempfehlungen. Die Intervention umfasst je Patient:in zwei hausärztliche Beratungsgespräche nach dem „Positive Health“-Ansatz, die bei Bedarf durch eine Vermittlung lokaler Hilfsangebote durch eine Netzwerk-Assistenz unterstützt werden. Eine multimodale Implementierungsstrategie nach Powell et al. wird eingesetzt, um die nachhaltige Umsetzung der Intervention zu fördern. Stakeholder Engagement wurde vorab mittels I-STEM Toolkit nach Potthoff et al. konzipiert.

Ergebnisse: Im Falle einer positiven Evaluierung trägt das Projekt dazu bei, das in den Niederlanden erfolgreiche und regional flächendeckend genutzte Positive-Health-Konzept wissenschaftlich fundiert auf den deutschen Kontext anzupassen und zu implementieren. Außerdem ebnet es den Weg für eine größer angelegte Wirksamkeitsstudie sowie eine mögliche Einführung in die Regelversorgung. Durch die Vernetzung auf Ebene der regionalen Gesundheitsnetze fördert das Projekt die Überwindung von Schnittstellenproblemen zwischen Hausarztpraxis und den heterogenen regionalen Unterstützungsangeboten.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Positive Health Innovation adressiert die Notwendigkeit einer personenzentrierten, salutogenen Gesundheitsversorgung in Deutschland. Durch die Einbeziehung von Gesundheitsnetzen und die Förderung

regionaler Kooperationen wird ein nachhaltiger Beitrag zur Verbesserung der Versorgungsqualität und zur Stärkung der Patientenautonomie erwartet. Das Projekt kann als Ergänzung zu aktuellen gesundheitspolitischen Initiativen wie Gesundheitskiosken und Social Prescribing dienen.

Literatur:

Powell, Byron J. et al. (2015) DOI: 10.1186/s13012-015-0209-1

Potthoff, Sebastian et al. (2023) DOI: 10.1111/hex.13808.